

Lidia POPOV

drdă, Universitatea de Stat din Tiraspol;
lect. sup., Universitatea de Stat Al. Russo din Bălți

Pregătirea unui experiment pedagogic privind dezvoltarea competențelor digitale la studenții domeniului sociojuridic prin tehnologii interactive, la unitatea de curs TIC

Rezumat: *Articolul descrie etapa de pregătire a unui experiment pedagogic privind dezvoltarea competențelor digitale la studenții domeniului sociojuridic prin tehnologii interactive, la unitatea de curs TIC. Sunt prezentate instrumentele și metodele de lucru utilizate. În cadrul experimentului au fost implicați 519 studenți ai Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți.*

Cuvinte-cheie: *TIC, competențe digitale, domeniul sociojuridic.*

Abstract: *The article describes the completion of the training phase of a pedagogy project on the development of digital competences in the field of social justice through interactive technologies at the ICT course. The paper describes the tools and methods of work used. 519 students from the Faculty of Law and Social Sciences from the State University "Alecu Russo" in Balti was involved in this experiment.*

Keywords: *ICT, digital competences, social and legal field.*

INTRODUCERE

Tehnologiile informaționale și comunicaționale ocupă un loc tot mai important în viața noastră, devenind o parte integrantă a culturii moderne, inclusiv a învățământului. Calitatea predării este o prerogativă a timpului. Grație tehnologiilor informaționale și comunicaționale, procesul de predare-învățare-evaluare devine din ce în ce mai

accesibil, mai interactiv și mai interesant. Accentul se pune pe formarea specialiștilor cu competențe digitale performante, prin valorificarea tehnologiilor interactive utilizate în instruire [9].

Competențele digitale sunt ansambluri de cunoștințe, abilități, atitudini și valori formate și dezvoltate prin învățare, care pot fi mobilizate pentru a identifica și rezolva problemele caracteristice ce apar în procesul acumulării, păstrării, prelucrării și diseminării informației, cu ajutorul mijloacelor oferite de tehnologia informației și a comunicației. Unitatea de curs *Tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC)* are ca finalitate pregătirea unui specialist capabil să utilizeze tehnologiile informaționale în contexte specifice, să se adapteze la condițiile schimbătoare ale societății moderne informaționale.

Formarea competențelor digitale este un proces de durată, repetitiv și dinamic: *învățarea de bază* – orientată spre achiziționarea cunoștințelor și dezvoltarea capacităților care vor servi drept resurse pentru demonstrarea competenței (structurarea cunoștințelor); *integrarea* – orientată spre învățarea deprinderii de a acționa într-un anumit context (dobândirea competenței); *adaptarea* – orientată spre exersarea competenței în situații diferite de cea de învățare, care fac însă parte din familia de situații atașată competenței.

Dezvoltarea competențelor digitale prin utilizarea tehnologiilor informaționale interactive în procesul de predare-învățare-evaluare la studenții din domeniul sociojuridic capătă o importanță tot mai mare, deoarece cerințele pieței muncii față de specialiștii care vor fi încadrați în diverse ramuri ale economiei naționale sunt în creștere. În aceste condiții, utilizarea TIC este esențială, întrucât contribuie din ce în ce mai mult la realizarea procesului de învățământ, oferind accesibilitate, flexibilitate, interactivitate, inovație. Într-adevăr, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale pune presiuni asupra tuturor domeniilor de activitate umană, inclusiv educațional, din perspectiva a cel puțin două cerințe esențiale: a) sistemul de învățământ trebuie să-i înzestreze pe studenți cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a face față schimbărilor rapide care au loc astăzi în orice domeniu; b) sursele de informare trebuie să fie disponibile în orice loc, în orice moment și să fie ușor de accesat.

Scopul lucrării constă în descrierea etapei de pregătire a unui experiment pedagogic privind dezvoltarea competențelor digitale la studenții domeniului sociojuridic, prin tehnologiile interactive (inclusiv utilizarea tablei interactive), la unitatea de curs *TIC*. *Tabla interactivă* este un instrument didactic pertinent, care motivează cadrele didactice să desfășoare un demers instructiv-educativ calitativ. Exemplele proiectate pe tablele interactive sunt mai convingătoare decât cele expuse pe tablele clasice; acestea au priză la studenți, trezindu-le spiritul creator [7].

În lucrare sunt descrise instrumentele și metodele de

lucru utilizate la realizarea etapei respective. În calitate de model servește un experiment în care au fost implicați 519 studenți din cadrul Universității de Stat *Alecu Russo* din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale, specialitățile: *Drept, Administrație publică și Asistență socială*, atât de la învățământul cu frecvență (F), cât și de la învățământul cu frecvență redusă (FR).

1. CONCEPTELE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE EXPERIMENT PEDAGOGIC

Cercetarea științifică cuprinde activitatea sistematică și creatoare menită să explice natura lucrurilor și fenomenelor studiate, sporind, astfel, înțelegerea acestora. Cercetarea implică trei condiții: a) o acțiune de investigare riguroasă; b) producerea de cunoștințe noi; c) comunicarea rezultatelor. Demersul se consideră riguros în cazul în care: sursele și metodele de cercetare vor fi analizate critic, iar fiecare fază a cercetării va fi urmată de o reflecție; datele colectate vor fi sistematizate; cercetătorul dispune de o teorie recunoscută, care îi permite atât a interpreta datele, cât și a formula ipoteze/probleme noi.

Cercetarea pedagogică este o acțiune de observare și de investigare în baza căreia cunoaștem, ameliorăm sau inovăm fenomenul educațional. Este un demers care urmărește interpretarea, analiza, descrierea, dezvoltarea procesului de învățământ și a problemelor legate de acesta, prin schimbări de structură sau prin introducerea de metodologii mai eficiente [1; 3; 11]. Cercetarea pedagogică poate fi fundamentală și aplicativă, observațională sau experimentală, spontană sau științifică.

Figura 1. *Cercetarea științifică*

Inovarea în învățământ se realizează atât prin generalizarea experienței avansate, cât și prin experimentare. Practica educațională constituie, pentru cercetător, o sursă de cunoaștere, un mijloc de experimentare, de verificare a ipotezelor și de generalizare a experienței pozitive.

Miezul unei cercetări pedagogice îl constituie *experimentul pedagogic*, care implică schimbarea mai multor variabile. Experimentul pedagogic este o metodă de

cunoaștere, cu ajutorul căreia se studiază fenomenele, procesele, faptele, experiența pedagogică; este o activitate atât a profesorului, cât și a studenților, special organizată, în scopul verificării și fundamentării unor presupuneri teoretice sau ipoteze; este o experiență de modificare a procesului de învățământ, bazată pe o anumită teorie, în condiții controlabile; de asemenea, este o intervenție activă a cercetătorului în fenomenul pedagogic abordat, în ideea de a descoperi anumite legități și a schimba practica educațională [5]. Cercetătorii Mihai Aniței [1] și Constanța Dumitriu [3] definesc experimentul ca metoda principală de investigație pedagogică directă, o „observație” provocată în vederea optimizării procesului pedagogic, urmărind fie ameliorarea unor soluții instructiv-educative, fie descoperirea altor soluții, calitativ superioare, mai moderne și mai eficiente.

Specificul experimentului pedagogic efectuat constă în utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, precum și a tehnologiilor interactive, cu implicarea unui număr mare de studenți. Experimentele de constatare, de explorare, de formare și de control au fost orientate spre diagnosticarea, evaluarea, formarea și dezvoltarea competențelor digitale la studenții domeniului sociojuridic, la unitatea de curs *TIC*, prin prisma tehnologiilor informaționale interactive.

Experimentul pedagogic de constatare: cercetătorul analizează starea practicii în domeniul abordat și studiază literatura, evidențiază contradicțiile dintre cerințele practicii și posibilitățile teoriei, enunță problema, precizează obiectul și scopul cercetării, formulează prima variantă a ipotezei și elaborează instrumentele de cercetare.

Experimentul pedagogic de explorare: cercetătorul verifică instrumentele de cercetare, elaborează conținuturile, strategiile, metodele, tehnicile ce urmează a fi utilizate la etapa de formare, realizează miniexperimente pentru a verifica posibilitatea desfășurării activităților prevăzute pentru experimentul de formare, precizează ipoteza cercetării etc.

Experimentul pedagogic de formare: cercetătorul precizează metodica folosită și modul de organizare a experimentului (grupele-țintă, termenele de realizare) și desfășoară experimentul.

Experimentul de control: cercetătorul verifică impactul experimentului de formare: efectuează măsurări, face comparații și interpretări, prelucrează statistic rezultatele, adună argumente în favoarea acceptării ipotezei cercetării etc.

2. EXPERIMENTUL DE CONSTATARE

Experimentul pedagogic desfășurat în cercetarea de față este constituit din două părți: experimentul de constatare și experimentul de formare.

Experimentul de constatare s-a realizat în două faze: I. determinarea reperelor metodologice de aplicare a teh-

nologiilor informaționale în procesul didactic la unitatea de curs *TIC*; II. selectarea subgrupelor experimentale (SGE) și a subgrupelor de control (SGC) prin verificarea omogenității acestora, în trei ani de studii.

Experimentul de formare s-a desfășurat în trei etape: I. anul de studii 2014-2015; II. anul de studii 2015-2016; III. anul de studii 2016-2017. Probele experimentale au fost realizate pe un eșantion constituit din studenți de la Facultatea de DȘS (USARB). Lotul experimental implicat în activitate în perioada 1 septembrie 2014 -20 iunie 2017 a cuprins 268 de studenți în SGE și 251 de studenți în SGC.

În Tabelul 1 sunt indicați anii de studii în care a avut loc experimentul pedagogic, numărul total de studenți (F, FR) pe eșantioane (SGE – subgrupa experimentală, SGC – subgrupa de control) și numărul total de participanți la din ambele eșantioane.

Tabelul 1. Numărul total de studenți implicați în experimentul pedagogic

Nr. d/o	Anul de studii	SGE	SGC
1.	2014-2015 F	45	44
2.	2014-2015 FR	43	42
3.	2015-2016 F	43	48
4.	2015-2016 FR	41	37
5.	2016-2017 F	39	32
6.	2016-2017 FR	57	48
Total		268	251

Unitatea de curs *TIC* se predă la toate specialitățile non-IT din USARB, include șase unități de învățare – 60 de ore, dintre care 14 ore prelegeri (curs teoretic) și 46 de ore laborator (partea practică) [8, 9]: 1. *Conceptele de bază ale tehnologiei informației și sistemului de calcul* (14 ore); 2. *Utilizarea sistemului de operare* (8 ore); 3. *Utilizarea rețelelor de calculatoare și servicii electronice on-line în domeniul sociojuridic* (4 ore); 4. *Procesarea documentelor* (14 ore); 5. *Procesarea tabelor* (12 ore); 6. *Procesarea prezentărilor* (8 ore).

Calculatoarele și softurile instalate sunt identice ca performanță, versiune și limbă a interfeței grafice. De asemenea, în ambele subgrupe – experimentală și de control – evaluarea la această unitate de curs, atât curentă, cât și finală, s-a realizat după aceleași teste.

La finele unității de învățare *Conceptele de bază ale tehnologiei informației și sistemului de calcul* (prelegeri), studenții susțin un test-grilă de evaluare curentă automatizat, iar la finele a cinci unități de învățare practice – teste de evaluare curentă cu sarcini practice [9].

La finele studierii unității de curs *TIC*, studenții susțin un test-grilă automatizat de evaluare finală (examen), care include itemi din conținuturile învățate.

Unitatea de curs *TIC* este plasată pe platforma de învățare *Moodle*. La dispoziția studenților sunt puse numeroase materiale – suport teoretic, suport practic, diverse teste.

În debutul cursului, studenții au susținut un test inițial, după care au fost formate subgrupele experimentale și subgrupele de control, numite *eșantioane experimentale* și *eșantioane de control*. Analizând rezultatele testului inițial, am concluzionat că studenții, în general, înțeleg noțiunile esențiale, dar întâmpină mari dificultăți în legătură cu terminologia din domeniul informaticii, nu își pot argumenta opinia. În Figura 2 sunt reprezentate grafic rezultatele testării inițiale ale ambelor eșantioane, atât studenții de la învățământul cu frecvență, cât și studenții de la învățământul cu frecvență redusă, în trei ani de studii.

Figura 2. Rezultatele evaluării inițiale a eșantioanelor de control și experimental în 3 ani de studii

3. PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTULUI DE CONSTATARE UTILIZÂND APLICAȚIA SPSS

Pentru analiza statistică a datelor colectate a fost utilizată aplicația SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), una dintre cele mai răspândite programe statistice pentru domeniul științelor sociale și educaționale [5]. Această aplicație pune la dispoziția cercetătorului o metodă simplă de organizare a bazei de date, de prezentare a elementelor de cel mai înalt nivel și a rezultatelor obținute în acord cu standardele APA (*Asociația Psihologilor Americani*) [10], forul cu cea mai mare autoritate în domeniul științelor sociale.

Acest soft oferă posibilitatea de a aplica diverse teste, atât parametrice, cât și neparametrice, pentru a verifica dacă între cele două eșantioane independente există sau nu există diferențe semnificative privind mediile. Vom enumera, în lista de mai jos, câteva dintre acestea:

Teste parametrice pentru comparare de medii: 1. Testul *t-Student* pentru două eșantioane independente [5]; 2. Testul *z* etc.

Teste neparametrice: 1. Testul *Mann-Whitney U* pentru compararea a două eșantioane independente; 2. Testul *Friedman* pentru mai mult de două eșantioane perechi; 3. Testul *Wald-Wolfowitz* pentru două eșantioane perechi;

4. Testul *Wilcoxon* pentru două eșantioane perechi; 5. Testul *Kruskal-Wallis H* pentru mai mult de două eșantioane independente [5] etc.

Amintim că, până la desfășurarea experimentului pedagogic, pentru formarea subgrupurilor experimentale și de control s-a ținut cont de nota de la testarea inițială, din debutul studierii unității de curs *TIC*.

Pentru început, a fost creată baza de date (BD), în care au fost introduse rezultatele de la testarea inițială, evaluările curente și evaluarea finală, precum și identificatorii subgrupurilor experimentale și de control.

În continuare, au fost formulate două ipoteze de cercetare, în vederea repartizării studenților pe subgrupe experimentale (SGE) și subgrupe de control (SGC) [6]:

1. H_0 : $m_1 = m_2$ – nu există diferențe semnificative între media SGE și media SGC;
2. H_1 : $m_1 \neq m_2$ – există diferențe semnificative între media SGE și media SGC.

La cercetarea și demonstrarea ipotezelor formulate, au fost aplicate 2 teste, pentru compararea mediilor a două eșantioane independente: testul parametric *t-Student*; testul neparametric *Mann-Whitney U*.

4. APLICAREA TESTULUI PARAMETRIC *T-STUDENT* PENTRU COMPARAREA MEDIILOR A DOUĂ EȘANTIOANE INDEPENDENTE

Prin testul *t-Student* se poate verifica dacă există diferențe semnificative între două grupe în ceea ce privește mediile eșantioanelor. Se ține cont de următoarele patru condiții de aplicare: independența eșantioanelor; variabila dependentă este cantitativă; variabila dependentă este normal distribuită; omogenitatea varianțelor.

Referitor la a patra condiție, este necesar ca varianțele eșantioanelor să fie egale. În acest scop se aplică testul *Levene*: dacă rezultatul testului este semnificativ ($p \leq 0,05$), atunci varianțele sunt inegale, în caz contrar varianțele sunt egale. Condiția egalității varianței este testată cu teste specifice, de exemplu *Levene* [5], iar în funcție de rezultat se calculează *t* reieșind din două formule de bază. În cazul în care cele două eșantioane au aceleași varianțe, compararea mediilor se calculează conform formulei (1):

$$t = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s_1^2(n_1 - 1) + s_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad (1)$$

$$t = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (2)$$

unde n_1 și n_2 – numărul de subiecți din fiecare eșantion; m_1 și m_2 – mediile celor două eșantioane experimental și de control; s_1 și s_2 – abaterile (deviația) standard pentru fiecare eșantion. Dacă $s_1 = s_2$ atunci se aplică formula (1);

în cazul în care $s_1 \neq s_2$, se aplică formula (2).

Rezultatul *p* al testului *t* (un număr între 1 și 0) reprezintă probabilitatea de a comite o eroare, dacă respingem ipoteza H_0 (ipoteză de nul). Dacă *p* este mai mic decât pragul de semnificație $\alpha = 0,05$, atunci respingem ipoteza H_0 și admitem că este adevărată ipoteza H_1 ; în caz contrar, admitem că este adevărată ipoteza H_0 . În continuare lansăm comenzile în SPSS: *Analyze, Compare Means, Independent-Samples T Test*. Variabila asupra căreia se aplică testul este rezultatul testului inițial. Statistica eșantioanelor independente și criteriile respective sunt prezentate în Tabelele 2-8. În urma calculelor efectuate cu ajutorul aplicației SPSS, am obținut indicatorii statistici de bază pentru fiecare subgrupă implicată în experimentul pedagogic (Tabelul 2), unde F – învățământ cu frecvență, FR – învățământ cu frecvență redusă, SGE – subgrupa experimentală, SGC – subgrupa de control.

Tabelul 2. Indicatorii statistici de bază calculați pentru fiecare subgrupă implicată în experimentul pedagogic

Anul	Sub-grupa	Nr. de subiecți (n)	Media (m)	Abaterea standard (s)	Eroarea standard
2014-2015 F	SGE	45	6,42	0,86573	0,12906
	SGC	44	6,36	0,91730	0,13829
2014-2015 FR	SGE	43	6,40	0,84908	0,12948
	SGC	42	6,36	1,03173	0,15920
2015-2016 F	SGE	43	6,58	0,87919	0,13408
	SGC	48	6,63	0,84110	0,12140
2015-2016 FR	SGE	41	6,32	0,90662	0,14159
	SGC	37	6,30	0,93882	0,15434
2016-2017 F	SGE	39	6,41	0,96567	0,15463
	SGC	32	6,43	0,84003	0,14850
2016-2017 FR	SGE	57	6,19	0,95316	0,12625
	SGC	48	6,18	0,89100	0,12860

Analizând datele din Tabelele 3-8, observăm că rezultatul testului *Levene* de egalitate a varianțelor este nesemnificativ, varianțele sunt aproximativ egale, iar condiția omogenității varianțelor este satisfăcută [5]:

- în Tabelul 3, $F(87) = 0,106$; $\text{Sig} = 0,746 > 0,05$;
- în Tabelul 4, $F(83) = 1,836$; $\text{Sig} = 0,179 > 0,05$;
- în Tabelul 5, $F(89) = 0,224$; $\text{Sig} = 0,637 > 0,05$;
- în Tabelul 6, $F(76) = 0,200$; $\text{Sig} = 0,656 > 0,05$;
- în Tabelul 7, $F(69) = 1,283$; $\text{Sig} = 0,2616 > 0,05$;
- în Tabelul 8, $F(103) = 0,819$; $\text{Sig} = 0,367 > 0,05$.

Varianțele fiind aproximativ egale, citim rezultatele testului *t* afișate pe rândul de sus din Tabelele 3-8:

- în Tabelul 3, $t(87) = 0,31$; $p = 0,757$;
- în Tabelul 4, $t(83) = 0,187$; $p = 0,852$;
- în Tabelul 5, $t(89) = -0,242$; $p = 0,810$;
- în Tabelul 6, $t(76) = 0,095$; $p = 0,925$;
- în Tabelul 7, $t(69) = -0,125$; $p = 0,901$;
- în Tabelul 8, $t(103) = 0,030$; $p = 0,976$.

Tabelul 3. Rezultatele testului t-Student pentru subgrupele independente (2014-2015, studii cu frecvență)

		Testul Levene		Testul t-Student de omogenitate a mediilor						
		F	Sig	t	Grade de libertate (df)	Pragul de semnificație (p)	Diferența dintre medii	Eroarea standard a diferenței	95% intervalul de încredere pentru diferență	
									Jos	Sus
Testul inițial	Se asumă variante egale	0,106	0,746	0,31	87	0,757	0,05859	0,18903	-0,31713	0,4343
	Nu se asumă variante egale			0,31	86,440	0,758	0,05859	0,18915	-0,31741	0,4345

Tabelul 4. Rezultatele testului t-Student pentru subgrupele independente (2014-2015, studii cu frecvență redusă)

		Testul Levene		Testul t-Student de omogenitate a mediilor						
		F	Sig	t	Grade de libertate (df)	Pragul de semnificație (p)	Diferența dintre medii	Eroarea standard a diferenței	95% Intervalul de încredere pentru diferență	
									Jos	Sus
Testul inițial	Se asumă variante egale	1,836	0,179	0,187	83	0,852	0,03821	0,20474	-0,36901	0,44542
	Nu se asumă variante egale			0,186	79,307	0,853	0,03821	0,20521	-0,37022	0,44664

Tabelul 5. Rezultatele testului t-Student pentru subgrupele independente (2015-2016, studii cu frecvență)

		Testul Levene		Testul t-Student de omogenitate a mediilor						
		F	Sig	t	Grade de libertate (df)	Pragul de semnificație (p)	Diferența dintre medii	Eroarea standard a diferenței	95% intervalul de încredere pentru diferență	
									Jos	Sus
Testul inițial	Se asumă variante egale	0,224	0,637	-0,242	89	0,810	-0,04360	0,18043	-0,40211	0,31490
	Nu se asumă variante egale			-0,241	86,902	0,810	-0,04360	0,18087	-0,40311	0,31590

Tabelul 6. Rezultatele testului t-Student pentru subgrupele independente (2015-2016, studii cu frecvență redusă)

		Testul Levene		Testul t-Student de omogenitate a mediilor						
		F	Sig	t	Grade de libertate (df)	Pragul de semnificație (p)	Diferența dintre medii	Eroarea standard a diferenței	95% intervalul de încredere pentru diferență	
									Jos	Sus
Testul inițial	Se asumă variante egale	0,200	0,656	0,095	76	0,925	0,01978	0,20907	-0,39662	0,43617
	Nu se asumă variante egale			0,094	74,563	0,925	0,01978	0,20945	-0,39751	0,43706

Tabelul 7. Rezultatele testului t-Student pentru subgrupele independente (2016-2017, studii cu frecvență)

		Testul Levene		Testul t-Student de omogenitate a mediilor						
		F	Sig	t	Grade de libertate (df)	Pragul de semnificație (p)	Diferența dintre medii	Eroarea standard a diferenței	95% intervalul de încredere pentru diferență	
									Jos	Sus
Testul inițial	Se asumă variante egale	1,283	0,261	-0,125	69	0,901	-0,02724	0,21738	-0,46090	0,40641
	Nu se asumă variante egale			-0,127	68,742	0,899	-0,02724	0,21439	-0,45496	0,40048

Tabelul 8. Rezultatele testului t-Student pentru subgrupele independente (2016-2017, studii cu frecvență redusă)

		Testul Levene		Testul t-Student de omogenitate a mediilor						
		F	Sig	t	Grade de libertate (df)	Pragul de semnificație (p)	Diferența dintre medii	Eroarea standard a diferenței	95% intervalul de încredere pentru diferență	
									Jos	Sus
Testul inițial	Se asumă variante egale	0,819	0,367	0,030	103	0,976	0,00548	0,18127	-0,35402	0,36499
	Nu se asumă variante egale			0,030	101,850	0,976	0,00548	0,18022	-0,35198	0,36295

Din datele obținute, conchidem că nu există diferențe semnificative între medii. Din acest motiv, se respinge ipoteza H_1 și se adevărește ipoteza H_0 , adică nu există diferențe semnificative între media subgrupurilor experimentale și media subgrupurilor de control. Or, repartizarea pe subgrupe experimentale și de control, în 3 ani de studii s-a efectuat corect.

5. APLICAREA TESTULUI NEPARAMETRIC MANN-WHITNEY U PENTRU COMPARAREA MEDIILOR A DOUĂ EȘANTIOANE INDEPENDENTE

În continuare, s-a verificat dacă între aceste două eșantioane independente există sau nu există diferențe semnificative între medii, utilizând un al doilea test neparametric – *Mann-Whitney U*, unul dintre cele mai aplicate teste de analiză statistică a datelor din sfera neparametrică, alături de testul *Wilcoxon*. Testul nu este sensibil la distribuția datelor, ci doar la numărul de cazuri.

Scopul aplicării acestui test rezidă și în compararea mediilor a două eșantioane independente, proces care, la rândul său, are la bază compararea medianelor celor două eșantioane și include două condiții: a) grupele sunt independente; b) variabila dependentă este cel puțin ordinală. Dacă SGE ar avea o mediană mai mare decât SGC, atunci scorurile SGE ar trebui să fie mai mari în comparație cu scorurile SGC.

Pentru a determina valoarea exactă a testului statistic, trebuie, în primul rând, să ordonăm crescător sau descrescător datele, apoi să calculăm rangurile. Acest lucru poate fi realizat prin cumularea celor două eșantioane într-unul singur. Pentru anul de studii 2014-2015 F eșantionul experimental a fost compus din 45 de studenți ($n_1 = 45$), iar eșantionul de control – din 44 de studenți ($n_2 = 44$), $n = n_1 + n_2 = 89$. Atribuim ranguri valorilor ordonate cu prelucrarea cazurilor de egalitate (Tabelul 9).

De exemplu, studenților x_1, x_2, x_3, x_4 cu numerele de ordine q_1, q_2, q_3, q_4 , care au înregistrat la testul inițial nota m , li se va atribui rangul $(q_1 + q_4)/2$ [5].

Tabelul 9. Eșantionul experimental și eșantionul de control după atribuirea rangurilor, anul de studii 2014-2015 F (1 – SGE, 2 – SGC)

Cod	T_init	SGE/ SGC	Rang	Nr. d/o	Cod	T_init	SGE/ SGC	Rang	Nr. d/o	Cod	T_init	SGE/ SGC	Rang	Nr. d/o
D1Z-7	5,00	1	7,5	1	D1Z-29	6,00	2	32	31	D2Z-8	7,00	1	65,5	61
D1Z-15	5,00	1	7,5	2	D1Z-30	6,00	2	32	32	D2Z-11	7,00	1	65,5	62
D1Z-16	5,00	1	7,5	3	D2Z-16	6,00	2	32	33	D2Z-13	7,00	1	65,5	63
D2Z-5	5,00	1	7,5	4	D2Z-17	6,00	2	32	34	D2Z-15	7,00	1	65,5	64
D2Z-10	5,00	1	7,5	5	D2Z-23	6,00	2	32	35	A1Z-1	7,00	1	65,5	65
D2Z-12	5,00	1	7,5	6	D2Z-24	6,00	2	32	36	A1Z-2	7,00	1	65,5	66
A1Z-3	5,00	1	7,5	7	D2Z-25	6,00	2	32	37	A1Z-5	7,00	1	65,5	67
A1Z-4	5,00	1	7,5	8	D2Z-26	6,00	2	32	38	A1Z-6	7,00	1	65,5	68
A1Z-13	5,00	1	7,5	9	D2Z-27	6,00	2	32	39	A1Z-7	7,00	1	65,5	69
D1Z-19	5,00	2	7,5	10	D2Z-28	6,00	2	32	40	A1Z-8	7,00	1	65,5	70
D1Z-23	5,00	2	7,5	11	D2Z-29	6,00	2	32	41	A1Z-10	7,00	1	65,5	71
D2Z-20	5,00	2	7,5	12	A1Z-17	6,00	2	32	42	A1Z-11	7,00	1	65,5	72
D2Z-21	5,00	2	7,5	13	A1Z-18	6,00	2	32	43	A1Z-12	7,00	1	65,5	73
A1Z-21	5,00	2	7,5	14	A1Z-19	6,00	2	32	44	D1Z-25	7,00	2	65,5	74
D1Z-1	6,00	1	32	15	A1Z-20	6,00	2	32	45	A1Z-15	7,00	2	65,5	75
D1Z-2	6,00	1	32	16	A1Z-25	6,00	2	32	46	A1Z-16	7,00	2	65,5	76
D1Z-8	6,00	1	32	17	A1Z-26	6,00	2	32	47	A1Z-22	7,00	2	65,5	77
D1Z-14	6,00	1	32	18	A1Z-28	6,00	2	32	48	A1Z-23	7,00	2	65,5	78
D2Z-1	6,00	1	32	19	A1Z-29	6,00	2	32	49	A1Z-24	7,00	2	65,5	79
D2Z-4	6,00	1	32	20	D1Z-3	7,00	1	65,5	50	A1Z-27	7,00	2	65,5	80
D2Z-9	6,00	1	32	21	D1Z-4	7,00	1	65,5	51	A1Z-30	7,00	2	65,5	81
D2Z-14	6,00	1	32	22	D1Z-5	7,00	1	65,5	52	D1Z-10	8,00	1	85	82
A1Z-9	6,00	1	32	23	D1Z-6	7,00	1	65,5	53	D1Z-13	8,00	1	85	83
A1Z-14	6,00	1	32	24	D1Z-9	7,00	1	65,5	54	D1Z-26	8,00	2	85	84
D1Z-17	6,00	2	32	25	D1Z-11	7,00	1	65,5	55	D1Z-27	8,00	2	85	85
D1Z-18	6,00	2	32	26	D1Z-12	7,00	1	65,5	56	D1Z-28	8,00	2	85	86
D1Z-20	6,00	2	32	27	D2Z-2	7,00	1	65,5	57	D2Z-18	8,00	2	85	87
D1Z-21	6,00	2	32	28	D2Z-3	7,00	1	65,5	58	D2Z-22	8,00	2	85	88
D1Z-22	6,00	2	32	29	D2Z-6	7,00	1	65,5	59	D2Z-19	9,00	2	89	89
D1Z-24	6,00	2	32	30	D2Z-7	7,00	1	65,5	60					

La următoarea etapă, calculăm suma rangurilor pentru fiecare eșantion. Se obține:

$$\sum R_1 = 2129,5 \text{ și } \sum R_2 = 1875,5$$

Suma totală a rangurilor este:

$$\sum R_1 + \sum R_2 = 2129,5 + 1875,5 = 4005.$$

Acest rezultat poate fi verificat prin comparație cu rezultatul obținut din formula $n(n+1)/2$, unde n este numărul total de studenți. Pentru cazul nostru, $89(89+1)/2 = 4005$. De aici rezultă că rezultatele au fost calculate corect.

Formula de calcul a valorii testului statistic *Mann-Whitney U* este următoarea:

$$U = \min\left(\sum R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}, \sum R_2 - \frac{n_2(n_2+1)}{2}\right) \quad (3)$$

Valoarea testului statistic *Mann-Whitney U* pentru datele experimentale:

$$U = \min\left(\sum R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}, \sum R_2 - \frac{n_2(n_2+1)}{2}\right) = \\ = \min\left(2129 - \frac{45(45+1)}{2}, 1875,5 - \frac{44(44+1)}{2}\right) =$$

$$\min(2129 - 1035, 1875,5 - 990) = \min(1094, 885,5) = 885,5$$

În cazul nostru, numărul de subiecți în ambele eșantioane este mai mare decât 20 ($n_1=45$; $n_2=44$); atunci distribuția testului *U* se apropie de distribuția normală. În astfel de cazuri, se calculează varianta standardizată a testului statistic *Mann-Whitney U*, numită *scorul z al testului U*, după formula:

$$z = \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} \quad (4)$$

Valoarea scorului *z* pentru testul *U* trebuie să fie mai mare decât valorile-prag, pentru ca acesta să prezinte semnificație statistică.

Înlocuind în formula (4) valorile $U = 885,5$; $n_1 = 45$, $n_2 = 44$, obținem:

$$z = \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} = \frac{885,5 - \frac{45 \cdot 44}{2}}{\sqrt{\frac{45 \cdot 44 (45 + 44 + 1)}{12}}} = \\ = \frac{-104,5}{\sqrt{148050}} = \frac{-104,5}{121,860576} = -0,8575$$

Valorile-prag pentru distribuția *z* sunt $z_{cr} = 1,96$ la un prag de semnificație *p* mai mic de 0,05 și $z_{cr} = 2,58$ pentru un prag de semnificație mai mic de 0,01 [5, 12].

Valoarea obținută la moment este $z = -0,8575$, valoare pe care o vom considera după modul (fără semn). Comparând *z* cu z_{cr} , $0,8575 < 1,96$ (nivelul de semnificație este 0,05) și $0,8575 < 2,58$ (pragul de semnificație fiind 0,01), rezultă că testul *Mann-Whitney U* este ne semnificativ, ceea ce înseamnă că ipoteza nulă, formulată mai sus, se adevărește pentru eșantioanele din anul de studii 2014-2015 F.

La fel se procedează și cu celelalte eșantioane din următorii ani de studii: 2014-2015 FR, 2015-2016 F, 2015-2016 FR, 2016-2017 F și 2016-2017 FR.

Aplicația SPSS pune la dispoziția cercetătorilor instrumentele de calcul ale testului *Mann-Whitney U*. Fișierele de *input* și *output* sunt identice cu cele utilizate pentru aplicarea testului *t-Student*. Lansarea comenzilor pentru calculul efectiv în aplicația SPSS este: *Analyze, Nonparametric Test, Legacy Dialogs, 2 Independents samples*.

În mod analog, se selectează variabila asupra căreia va fi aplicat testul (*T_init*) și variabilele după care se va efectua gruparea respectivă. Rezultatele aplicării testului *Mann-Whitney U* sunt afișate în Tabelul 10.

Tabelul 10. Rezultatele testului *Mann-Whitney U* pentru 3 ani de studii

Anul de studii	Eșantion	n	Media rangurilor	Suma rangurilor	Mann-Whitney U	Z	Pragul de semnificație
2014-2015 F	SGE	45	47,32	2129,50	885,500	-0,910	0,363
	SGC	44	42,63	1875,50			
2014-2015 FR	SGE	43	43,98	1891,00	861,000	-0,390	0,697
	SGC	42	42,00	1764,00			
2015-2016 F	SGE	43	44,77	1925,00	979,000	-0,452	0,651
	SGC	48	47,10	2261,00			
2015-2016 FR	SGE	41	40,43	1657,50	720,500	-0,402	0,688
	SGC	37	38,47	1423,50			
2016-2017 F	SGE	39	35,87	1399,00	619,000	-0,062	0,951
	SGC	32	36,16	1157,00			
2016-2017 FR	SGE	57	53,11	3027,00	1362,000	-0,041	0,968
	SGC	48	52,88	2538,00			

Astfel, pentru eșantioanele din anul de studii 2014-2015 F, s-a obținut un prag de semnificație $p = 0,363 > 0,05$, fapt care demonstrează că testul este ne semnificativ.

Pentru eșantioanele din anul de studii 2014-2015 FR, avem următoarele rezultate:

$$\sum R_1 = 1891 \text{ și } \sum R_2 = 1764; U = 861; z = -0,390 < 1,96; p = 0,697.$$

Observăm că între SGE și SGC nu există diferențe semnificative, adică se adevărește ipoteza H_0 .

Pentru eșantioanele din anul de studii 2015-2016 F, avem următoarele rezultate:

$\sum R_1 = 1925$ și $\sum R_2 = 2261$; $U = 979$; $z = -0,452 < 1,96$; $p = 0,651$.

Observăm că între SGE și SGC nu există diferențe semnificative, adică se respinge ipoteza H_1 și se adevărește ipoteza H_0 .

Pentru eșantioanele din anul de studii 2015-2016 FR, avem următoarele rezultate:

$\sum R_1 = 1657$ și $\sum R_2 = 1423,5$; $U = 720,5$; $z = -0,402 < 1,96$; $p = 0,688$.

Observăm că între SGE și SGC nu există diferențe semnificative, adică se respinge ipoteza H_1 și se adevărește ipoteza H_0 .

Pentru eșantioanele din anul de studii 2016-2017 F, avem următoarele rezultate:

$\sum R_1 = 1399$ și $\sum R_2 = 1157$; $U = 619$; $z = -0,062 < 1,96$; $p = 0,951$.

Observăm că între SGE și SGC nu există diferențe semnificative, adică se respinge ipoteza H_1 și se adevărește ipoteza H_0 .

Pentru eșantioanele din anul de studii 2016-2017 FR, avem următoarele rezultate:

$\sum R_1 = 3027$ și $\sum R_2 = 2538$; $U = 1362$; $z = -0,041 < 1,96$; $p = 0,968$.

Observăm că între SGE și SGC de asemenea nu există diferențe semnificative, adică se respinge ipoteza H_1 și se adevărește ipoteza H_0 [5, 12].

CONCLUZII

Pregătirea unui experiment pedagogic constă din trei etape de bază: a) testarea inițială a întregului eșantion în scopul determinării componenței orientative a subgrupelor experimentale și de control; b) verificarea coincidenței aproximative a mediilor celor două subgrupe în scopul realizării unui experiment valid și al definitivării subgrupelor experimentale și de control; c) asigurarea condițiilor de învățare adecvate experimentului în ambele subgrupe.

Prima etapă este una esențială, cea mai dificilă și prezintă baza experimentului pedagogic prezentat. În rezultatul aplicării testelor parametrice și neparametrice, vom puncta următoarele: divizarea lotului de studenți în două eșantioane – experimental (SGE) și de control (SGC) – a fost realizată corect; aceasta va implica rezultate veridice la finalizarea experimentului. În urma formării corecte a eșantioanelor SGE și SGC, s-a dat start experimentului pedagogic la unitatea de curs TIC, în care au fost implicați studenții Facultății de Drept și Științe Sociale, atât de la învățământul cu frecvență, cât și de la învățământul cu frecvență redusă.

Predarea unității de curs TIC în eșantioanele experimentale s-a realizat utilizând instrumentul didactic și interactiv pentru predare-învățare-evaluare – *tabla interactivă*, pe când în eșantioanele de control s-a utilizat *tabla clasică*. Se va demonstra eficiența utilizării tablei

interactive în predarea unității de curs TIC, datorită avantajelor și performanțelor acestui instrument didactic. Astfel, în rezultatul desfășurării experimentului pedagogic, se vor evalua competențele digitale dobândite de studenții domeniului sociojuridic, conform modelului pedagogic de formare și dezvoltare a acestora, utilizând tehnologiile interactive în predarea unității de curs TIC (în baza comparării performanțelor la evaluările de la fiecare unitate de învățare și la evaluarea finală cu cele de la evaluarea inițială).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Aniței M. Psihologie experimentală. Iași: Polirom, 2007. 400 p.
2. Corlat S., Karlsson G., Braicov A. et al. Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație în învățământul superior. Chișinău: UST, 2011. 204 p.
3. Dumitriu C. Introducere în cercetarea psihopedagogică. București: EDP, 2004. 230 p.
4. Hassenforder L. Inovația în învățământ. București: EDP, 1976. 114 p.
5. Labăr A.V. SPSS pentru științele educației. Iași: Polirom, 2008. 347 p.
6. Opariuc-Dan C. Statistica aplicată în științele socioumane. Analiza asocierilor și a diferențelor statistice. Cluj-Napoca: ASCR, 2011. 373 p.
7. Popov L. Aplicarea tehnologiilor informaționale în predare-învățare-evaluare. Softul educațional SMART Notebook (pentru tabla interactivă). Ghid metodologic. Bălți: Presa Universitară Bălțeană, 2016. 320 p.
8. Popov L., Evdochimov R. Curriculum la unitatea de curs *Tehnologii informaționale și comunicaționale*, pentru studenții de la Facultatea de Drept și Științe Sociale, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență (F)/frecvență redusă (FR). Bălți: s.l., 2016. 11 p.
9. Popov L., Evdochimov R. Tehnologii informaționale și comunicaționale. Note de curs. Modulul *Conceptele de bază ale tehnologiei informației și sistemului de calcul* pentru specialitățile *Drept, Administrație publică și Asistență socială* din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale. Bălți: Tipografia USARB, 2017. 148 p.
10. Publication Manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington DC: American Psychological Association, 2003. 272 p.
11. Stan L. Cercetarea pedagogică și inovarea în învățământ. În: Neculau A., Cozma T. (coord.) Psihopedagogie. Iași: Spiru Haret, 1994. 318 p.
12. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). Москва: МЗ-Пресс, 2004. 67 с.